

A evolução do comércio internacional e o papel das alfândegas no Brasil: desafios e perspectivas

The evolution of international trade and the role of customs in Brazil: challenges and perspectives

Alessandra Marcon Carioni

Advogada. Professora das disciplinas de Direito Aduaneiro, Empresarial I e II, do Curso de Direito do UNICESUSC. Mestranda em Direito pela UFSC. *Master of Business Administration* com especialização em Auditoria, Controladoria e Gestão Financeira pela FGV/PR. Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro e Diretora de Direito Aduaneiro da ESA da OAB/SC. Membro Consultor da Comissão Especial de Direito Aduaneiro do Conselho Federal da OAB.

Marcia Amaro Marques de Almeida

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pós-graduada em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília (UCB).

RESUMO

O trabalho analisa a evolução do comércio internacional e o papel das Alfândegas no Brasil, destacando desafios e perspectivas. Historicamente, o comércio exterior foi essencial para o desenvolvimento econômico, com marcos como a Revolução Industrial e a criação de instituições como o GATT e a OMC. No Brasil, as Alfândegas evoluíram desde o período colonial, com funções tributárias e proteção da economia nacional. Desde a abertura dos portos em 1808 até a industrialização do século XX, elas desempenharam papel importante na arrecadação e regulamentação do comércio exterior. Atualmente, as Alfândegas enfrentam desafios como a globalização e a necessidade de modernização tecnológica. O gerenciamento de riscos, essencial para equilibrar fiscalização e facilitação, é implementado com sistemas como o SISAM e o ANIITA, que utilizam inteligência artificial para melhorar a eficiência aduaneira. Além disso, iniciativas como o Portal Único de Comércio Exterior promovem a integração de dados e a simplificação de processos. A sustentabilidade ambiental também é destaque, com ações para combater o tráfico de fauna e flora e a adoção de práticas sustentáveis, alinhadas ao Green Customs Action Plan da Organização Mundial das Alfândegas. O documento conclui que a modernização tecnológica, a gestão de riscos e a cooperação internacional são cruciais para fortalecer as Alfândegas como pilares do desenvolvimento econômico e da segurança do comércio global, assegurando a competitividade do Brasil em um mercado globalizado.

Palavras-chave: Alfândega. Comércio Internacional. Tributação. Modernização Tecnológica.

ABSTRACT

The study analyzes the evolution of international trade and the role of customs in Brazil, highlighting challenges and perspectives. Historically, foreign trade has been essential for economic development, with milestones such as the Industrial Revolution and the establishment of institutions like GATT and the WTO. In Brazil, customs have evolved since the colonial period, serving fiscal and economic protection functions. From the opening of ports in 1808 to the industrialization of the 20th century, customs played a significant role in revenue collection and foreign trade regulation. Currently, customs face challenges such as globalization and the need for technological modernization. Risk management, essential for balancing oversight and facilitation, is implemented through systems like SISAM and ANIITA, which leverage artificial intelligence to enhance customs efficiency. Moreover, initiatives like the Single Foreign Trade Portal promote data integration and process simplification. Environmental sustainability is also emphasized, with actions to combat wildlife trafficking and the adoption of sustainable practices aligned with the World Customs Organization's Green Customs Action Plan. The study concludes that technological modernization, risk management, and international cooperation are crucial to strengthening customs as pillars of economic development and global trade security, ensuring Brazil's competitiveness in a globalized market.

Keywords: Customs. International Trade. Taxation. Technological Modernization.

O comércio internacional é o motor da economia global, conectando mercados, promovendo o crescimento econômico e possibilitando o acesso a bens e serviços de diferentes partes do mundo. Nesse cenário, as Alfândegas de destacam como instituições-chaves, responsáveis tanto pelo controle das fronteiras quanto pela facilitação do comércio, garantindo a segurança e a eficiência das transações comerciais.

No caso do Brasil, país com uma extensa fronteira terrestre¹ e uma importante participação no comércio global², o papel estratégico das Alfândegas torna-se ainda mais relevante, ao mesmo tempo em que refletem as exigências de um mundo cada vez mais interconectado e tecnológico.

As Alfândegas brasileiras enfrentam desafios substanciais diante da globalização e do avanço das novas tecnologias. Entre os principais questionamentos que emergem estão: como adaptar-se às rápidas mudanças no cenário do comércio internacional? Quais as estratégias podem ser implementadas para equilibrar o controle efetivo das fronteiras com a facilitação comercial e qual o papel da Alfândega nesse cenário?

O presente estudo busca analisar a evolução do comércio internacional e o papel desempenhado pelas Alfândegas no Brasil. O enfoque será dado às suas funções de controle, arrecadação e facilitação do comércio, destacando como essas atividades são impactadas pelo cenário global e pela necessidade de modernização. A pesquisa foi conduzida com base em uma abordagem bibliográfica, complementada por análises de documentos normativos. Essa combinação metodológica permite uma visão abrangente sobre os desafios e oportunidades enfrentados pelas Alfândegas brasileiras.

A escolha do tema se justifica pela crescente relevância do comércio internacional para o desenvolvimento econômico do país, que exige uma constante adaptação por parte das Alfândegas para acompanhar o dinamismo do setor. Além disso, a modernização dessas instituições é fundamental para garantir o equilíbrio entre o controle eficaz e a facilitação das trocas comerciais, contribuindo para a competitividade econômica do Brasil no cenário global.

O comércio exterior possui uma longa trajetória, com registros históricos que remontam a períodos anteriores a Cristo. Conforme Labatut³ há evidências de produtos oriundos do Egito e do Chipre alcançando o Norte da Europa, indicando que essas mercadorias eram transportadas de forma progressiva por diferentes intermediários. Essa rede de trocas reflete a importância das relações comerciais como motor do desenvolvimento econômico e cultural das civilizações antigas.

No Egito, a movimentação de mercadorias era predominantemente interna, aproveitando-se do Nilo e de seus canais. Produtos agrícolas e industriais eram muito procurados pelos povos vizinhos, o que fomentava o comércio regional. Contudo, os egípcios raramente exploravam o mar, devido a tabus religiosos e à escassez de madeira para construir embarcações robustas⁴.

Com o crescimento populacional, o comércio se expandiu, promovendo a especialização das atividades econômicas e a diversificação dos produtos mercantis. Entre os gregos, o comércio e a indústria floresceram, transformando-os na maior potência mercantil da época. Eles mantiveram essa hegemonia até o declínio causado pela morte de Alexandre, o Grande, e pelas transformações econômicas subsequentes⁵.

Enquanto isso, os etruscos se destacaram na Itália ao estabelecerem praças comerciais e se conectarem com os fenícios. Eles aproveitaram a abundância de minérios e argila para desenvolver indústrias metalúrgicas e cerâmicas de excelência. Essa prosperidade os tornou a terceira maior potência marítima, atrás apenas de fenícios e gregos, até serem subjugados pelos romanos por volta de 600 a.C. Nesse contexto, o baixo Nilo consolidou-se como um dos principais centros do comércio internacional da antiguidade⁶.

No início da Era Moderna, os holandeses ascenderam como protagonistas do comércio exterior. Beneficiados por portos naturais e uma cultura marítima avançada, fundaram a Companhia das Índias Orientais, um marco na globalização mercantil e na expansão colonial⁷.

A Revolução Industrial e os avanços tecnológicos do século XIX transformaram o comércio global. Inovações no transporte marítimo, como navios a vapor e rotas transoceânicas otimizadas, viabilizaram a criação de

atalhos estratégicos, como os canais de Suez (1869) e do Panamá (1914), reduzindo significativamente os tempos de viagem e ampliando o alcance das transações comerciais⁸.

No século XX, os Estados Unidos emergiram como uma potência comercial e industrial, passando de devedores em 1914 para credores globais em 1920. Essa ascensão foi impulsionada por investimentos na frota mercante, aumento das exportações e inovações industriais, como a linha de montagem de Henry Ford, que revolucionou a produção em massa. A Segunda Revolução Industrial solidificou a liderança americana e europeia na economia global. Entretanto, a crise de 1929 (The Great Depression) marcou um período de instabilidade, exacerbado pela precariedade econômica da Europa e pela ascensão da Alemanha, que, sob uma ideologia expansionista, contribuiu para o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial⁹.

Após o conflito, o comércio exterior foi novamente transformado pela reconstrução econômica, pela criação de instituições internacionais como o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) e pela intensificação da globalização, marcando o início de uma nova era de integração econômica mundial.

Em 1936, a Câmara de Comércio Internacional (ICC) introduziu um marco significativo para o comércio global: a criação dos INCOTERMS. Esse conjunto de regras internacionais foi desenvolvido para padronizar os termos comerciais nos contratos de compra e venda internacionais, viabilizando uma interpretação precisa e uniforme. Essa padronização permanece fundamental para o comércio exterior, garantindo clareza nas responsabilidades das partes envolvidas nas transações. Vale destacar que a ICC é uma entidade privada, desempenhando papel relevante no cenário do comércio internacional.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1944, realizou-se a Conferência de Bretton Woods, com o objetivo de reconstruir as economias devastadas pelo conflito. Esse encontro resultou na criação do Fundo Monetário Internacional (FMI), uma instituição projetada, segundo Hobsbawn, “para facilitar a expansão e o crescimento equilibrado do Comércio Internacional”.

Analisando o panorama histórico das relações econômicas internacionais, percebe-se que as mudanças nos fluxos comerciais e financeiros,

especialmente sob a ótica norte-americana, foram influenciadas pela desintegração econômica ocorrida entre as duas guerras mundiais. Essa desarticulação foi apontada como uma das principais causas da crise europeia e global. Nesse contexto, Judt observa que:

A menos que moedas fossem conversíveis e as nações pudessem se beneficiar mutuamente no incremento do comércio, nada poderia impedir a volta aos dias terríveis de setembro de 1931, quando ruuiu o sistema monetário que sucedeu à Primeira Guerra Mundial. Liderados por Maynard Keynes – cujas ideias nortearam o encontro realizado em Bretton Woods, no Estado de New Hampshire, em julho de 1944 –, algo menos rígido e deflacionário do que o padrão-ouro, mas mais confiável e garantido do que o regime de flutuação cambial, foi estabelecido¹⁰.

Dessa forma, economistas e estadistas buscaram alternativas para criar um sistema financeiro internacional mais estável e funcional. Segundo Magnoli e Demétrio, o sistema de Bretton Woods forneceu a base institucional para o pleno desenvolvimento das tecnologias do pós-guerra. No contexto do mundo capitalista, a participação estratégica e militar dos Estados Unidos estabilizou o ambiente geopolítico, promovendo medidas que possibilitaram a reconstrução econômica da Europa Ocidental e do Japão¹¹.

Contudo, no período imediato ao pós-guerra, como destacado por Magnoli e Demétrio¹², Raymond Aron observou que o sistema de Bretton Woods enfrentou críticas, especialmente por parte dos europeus, como os franceses. Esses críticos argumentavam que o sistema favorecia os Estados Unidos, que detinham a prerrogativa de emitir a moeda internacional e gerenciar o dólar como se fosse uma moeda exclusivamente nacional. Aron reforça essa percepção ao afirmar que:

Inicialmente, ao serem negociados os estatutos de Bretton Woods, os Estados Unidos, saídos intactos de uma guerra e enriquecidos pela mobilização de seu parque industrial, desfrutavam de um superpoder econômico e financeiro. Eles se outorgaram uma autoridade quase ilimitada dentro do Fundo Monetário Internacional¹³.

Assim, embora o sistema de Bretton Woods tenha promovido avanços significativos na estabilização econômica global, ele também revelou tensões estruturais que marcaram as décadas seguintes.

Além do Fundo Monetário Internacional (FMI), uma forte proposta de cooperação política internacional surgiu com a criação das Nações Unidas (ONU), voltada à manutenção da paz e à colaboração multilateral em âmbito político¹⁴.

Outro marco relevante foi a concepção da Organização Mundial do Comércio (OMC), a mais importante instituição internacional no contexto do crescimento do comércio global. A OMC, formalmente criada pelo Tratado de Marrakesh em 1994, teve suas origens no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) de 1947, que inicialmente reuniu 23 países signatários. Esse primeiro acordo buscava estabelecer um marco jurídico para as relações comerciais multilaterais e reduzir barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio.

O GATT, segundo Souza "serviu como trave mestra à regulamentação do Comércio Internacional" até ser substituído pela OMC. O Brasil, um dos membros fundadores do GATT, também integrou a OMC desde sua fundação, utilizando as bases do acordo inicial para reforçar a estabilidade e a previsibilidade das transações comerciais internacionais¹⁵.

A OMC ampliou significativamente o alcance do GATT, incorporando novos setores como comércio de serviços, propriedade intelectual e questões relacionadas a práticas desleais de comércio. Ademais, conforme Judt, os signatários da OMC concordaram em implementar tarifas, concessões e procedimentos para lidar com disputas, promovendo mecanismos robustos de resolução de controvérsias¹⁶.

Esse avanço institucional possibilitou que o comércio mundial experimentasse uma expansão acelerada ao longo das décadas, fortalecendo economias e intensificando os fluxos comerciais globais. No entanto, políticas protecionistas ainda marcaram a história de alguns países, como o Brasil.

Desde a abertura dos portos brasileiros em 1808, o país vivenciou transformações marcantes em sua política comercial. Durante a Era Vargas, o nacional-desenvolvimentismo incentivou práticas protecionistas, que continuaram na ditadura militar (1964-1985) e influenciaram a política econômica nos anos subsequentes.

Nos anos 1990, com o governo Collor, o Brasil iniciou um processo de abertura econômica, flexibilizando regimes cambiais e promovendo a liberalização das importações.

Essa abertura foi acompanhada pela criação de instituições e normativas voltadas à modernização do Comércio Exterior, como o Código Antidumping, que visa proteger a produção nacional contra práticas desleais de comércio.

Apesar dos avanços, o Brasil ainda apresenta desafios para alcançar maior competitividade no cenário global. Em 2017, segundo os dados apresentados pela Câmara de Comércio Suíça Brasileira, representava apenas 1% do comércio mundial, evidenciando que políticas protecionistas podem limitar o potencial de inserção do país nos fluxos globais.

A trajetória histórica do Comércio Internacional, marcada por eventos como o GATT e a criação da OMC, demonstra o papel crucial da cooperação multilateral na expansão dos fluxos comerciais. No caso brasileiro, a transição de políticas protecionistas para uma maior liberalização econômica representa um desafio contínuo.

Por fim, destaca-se que a efetiva integração do Brasil ao mercado global requer não apenas modernização institucional, mas também o fortalecimento da competitividade nacional.

Feito este breve levantamento histórico, passa-se ao papel das Alfândegas no Comércio Internacional.

¹ O Brasil possui fronteiras com 10 dos 12 outros países da América do Sul, com extensão total de 16.885,7 km. <https://www.gov.br/funag/pt-br/ipri/arquivos-ipri/arquivos-estatisticas/f-fronteiras-terrestres-brasil-13052015.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2025.

² Em 2023, as exportações alcançaram US\$ 339,67 bilhões, resultado inédito para o país, superando em 1,7% os números de 2022. Já as importações tiveram queda de 11,7% e fecharam 2023 em US\$ 240,83 bi. A combinação desses dois movimentos levou a um saldo comercial de US\$ 98,8 bilhões – superando em 60,6% o recorde anterior, que era de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/janeiro/comercio-exterior-brasileiro-bate-recordes-e-fecha-2023-com-saldo-de-us-98-8-bi>. Acesso em: 05 jan. 2024.

³ LABAUT, Ênio Neves. *Teoria e Prática de Comércio Exterior*. Aduaneiras, 1979.

⁴ LABAUT, Ênio Neves. *Teoria e Prática de Comércio Exterior*. Aduaneiras, 1979, p. 171.

⁵ OLIVEIRA, Carlos Tavares de. *Comércio Exterior e a Questão Portuária*. Edições Aduaneiras, 1992.

⁶ LABAUT, Ênio Neves. *Teoria e Prática de Comércio Exterior*. Aduaneiras, 1979, p. 178.

⁷ LABAUT, Ênio Neves. *Teoria e Prática de Comércio Exterior*. Aduaneiras, 1979, p. 178.

⁸ OLIVEIRA, Carlos Tavares de. *Comércio Exterior e a Questão Portuária*. Edições Aduaneiras, 1992.

⁹ LABAUT, Ênio Neves. *Teoria e Prática de Comércio Exterior*. Aduaneiras, 1979, p. 182.

¹⁰ HOBBSAWM, Eric J. *Pós-Guerra: Uma História da Europa Desde 1945*. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

¹¹ MAGNOLI, Demétrio. *Comércio Exterior e Negociações Internacionais*. Editora Saraiva, 2006. 9788502088386. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088386/>. Acesso em: 10 nov 2024.

¹² MAGNOLI, Demétrio. *Comércio Exterior e Negociações Internacionais*. Editora Saraiva, 2006. 9788502088386. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088386/>. Acesso em: 08 nov 2024.

¹³ MAGNOLI, Demétrio. *Comércio Exterior e Negociações Internacionais*. Editora Saraiva, 2006. 9788502088386. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088386/>. Acesso em: 08 nov 2024.

¹⁴ AFRICANO, Ana Paula et al. *Comércio Internacional: teorias, políticas e casos práticos*. 1. Ed. Coimbra, Portugal: Almedina, 2018.

¹⁵ SOUZA, José. Manuel. Meireles. D. FUNDAMENTOS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL. Editora Saraiva, 2009. 9788502100961. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502100961/>. Acesso em: 12 nov 2024.

¹⁶ HOBBSAWM, Eric J. *Pós-Guerra: Uma História da Europa Desde 1945*. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

2 | O papel das Alfândegas no Comércio Internacional

As Alfândegas desempenham um papel fundamental na facilitação do comércio internacional e na promoção do desenvolvimento econômico, simplificando os processos de fluxo de bens e mercadorias. Garantem, dessa forma, a conformidade e contribuem para o aumento da competitividade das empresas nacionais. Suas funções não apenas apoiam a movimentação eficiente de bens e mercadorias, mas também são fundamentais para a segurança nacional e o crescimento econômico.

O conceito de Alfândega se confunde com o de Aduana. Segundo Carlucci¹⁷, Aduana deve ser entendida como instituição enquanto Alfândega poderia significar repartição aduaneira. Já para Houaiss e Villar¹⁸, os termos seriam sinônimos e oferece como significado para ambos a repartição pública onde se inspecionam as mercadorias em trânsito e onde se cobram as taxas correspondentes de entrada e saída, bem como os edifícios em que funcionam essas repartições. Esse é o significado que se adota nesse trabalho.

Todo país possui nas suas fronteiras um órgão que controla e fiscaliza o fluxo internacional de bens, mercadorias e veículos. Esse órgão é chamado de Aduana ou Alfândega. Em nosso país, como veremos a seguir, é a Secretaria da Receita Federal do Brasil que exerce a Administração Aduaneira.

As Alfândegas possuem uma longa história associada ao controle de fronteiras e ao comércio exterior. Como já explicado, desde as primeiras civilizações, os Estados compreenderam a importância de regular o fluxo de mercadorias como forma de arrecadar receitas e proteger seus territórios. Este papel se manteve central ao longo dos séculos, evoluindo conforme as necessidades econômicas, políticas e sociais das nações.

No século XV, com o advento das grandes navegações, as Alfândegas passaram a desempenhar um papel estratégico no controle das trocas comerciais globais. Os impérios coloniais, como Portugal e Espanha, dependiam delas para monitorar o fluxo de riquezas provenientes das colônias e assegurar a arrecadação de tributos sobre mercadorias como ouro, prata e especiarias. Nessa época, o conceito de tarifa alfandegária foi consolidado como ferramenta essencial para proteger os mercados internos e regular o comércio externo.

Segundo Aliomar Baleeiro, coube a Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), em 1664, criar a primeira tarifa protecionista, os seja, atribuir um caráter extrafiscal ao tributo aduaneiro, objetivando proteger a produção nacional francesa da concorrência internacional¹⁹. As Alfândegas ganham nova importância além da arrecadação de tributos: a proteção da economia nacional e a regulação do comércio exterior.

¹⁷ CARLUCI, José Lence. *Uma Introdução ao Direito Aduaneiro*. São Paulo: Aduaneiras, 1997.

¹⁸ HOUAISS, Antonio & VILLAR, Mauro de Salles. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

¹⁹ CARLUCCI, José Lence. *Uma Introdução ao Direito Aduaneiro*. São Paulo: Aduaneiras, 1997.

2.1 | O cenário histórico das Alfândegas no Brasil

O papel na atualidade da Alfândega tem a ver com sua própria história e a do país ao qual serve. Para compreendermos a Alfândega brasileira é necessário entender que ela desempenhou um importante papel na história econômica e administrativa do país.

No Brasil, no período colonial, as Alfândegas surgiram refletindo a lógica mercantilista. Em 1532, são instituídas Alfândegas em cada capitania hereditária, que eram feudos concedidos a nobres, militares e burocratas pela Coroa portuguesa. As Alfândegas foram instrumentos fundamentais para garantir a arrecadação de tributos à Fazenda Real, que incluíam o quinto do ouro e os direitos de entrada e saída de mercadorias²⁰.

A abertura dos portos, em 1808, após a vinda da família real portuguesa para o Brasil, inicia a integração do Brasil no comércio internacional²¹. Contudo, foi no período imperial que as Alfândegas ganharam maior relevância como fonte de receitas para o Estado brasileiro, impulsionadas pela exportação de café, cacau e outros produtos tropicais.

De acordo com Bordin e Lagemann²², até 1930, o sistema tributário brasileiro foi assentado em bases tributárias relacionadas ao comércio exterior, devido a sua orientação para o mercado externo. Daí a grande importância das Alfândegas na arrecadação desses tributos. Após esse período, quando o Brasil entrou em uma fase de industrialização e urbanização aceleradas, as Alfândegas passaram a exercer não apenas um papel arrecadador, mas também regulatório, protegendo a indústria nacional por meio de tarifas de importação. O tributo aduaneiro ganhou atributos extrafiscais e as Alfândegas ganharam outras responsabilidades além da arrecadação: regulação do comércio exterior e proteção da economia nacional.

Em 1968, a administração tributária da União era exercida pela Direção-Geral da Fazenda Nacional, que supervisionava os departamentos de Imposto de Renda, Rendas Internas, Rendas Aduaneiras e Arrecadação. A

cada departamento, com exceção do de Arrecadação, cabiam as funções de tributação e fiscalização.

Nos termos do Decreto nº 63.659, de 20 de novembro de 1968, a Direção-Geral da Fazenda Nacional passou a denominar-se Secretaria da Receita Federal como órgão central de direção superior da administração tributária da União, diretamente subordinada ao Ministro da Fazenda.

Desta forma, a criação da Receita Federal em 1968 representou um marco na história das Alfândegas brasileiras. A partir daí as Alfândegas passaram a operar sob a coordenação da Receita Federal, que implementou sistemas informatizados e reorganizou os fluxos de trabalho. Essa modernização foi fundamental para lidar com o aumento do comércio exterior e para combater o contrabando e a sonegação fiscal²³.

²⁰ BORDIN, Luís Carlos Vitali e LAGEMANN, Eugenio. *Formação tributária do Brasil: a trajetória da política e da administração tributária*. Porto Alegre: Fundação de Economia e Estatística Sigfried Emanuel Heuser, 2006. p. 17.

²¹ PRADO JÚNIOR, Caio. *Formação do Brasil Contemporâneo*. 23ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.

²² BORDIN, Luís Carlos Vitali e LAGEMANN, Eugenio. *Formação tributária do Brasil: a trajetória da política e da administração tributária*. Porto Alegre: Fundação de Economia e Estatística Sigfried Emanuel Heuser, 2006. p. 49.

²³ www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/ebooks/memoria-receita-federal/livro-historia-irpf-brasil.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.

2.2 | O papel contemporâneo das Alfândegas no Brasil

O papel e a importância das Alfândegas ou da Aduana estão dispostos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 237, que diz que a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior são essenciais aos interesses fazendários nacionais e serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Não havia nas Cartas anteriores à Constituição de 1988 disposição similar à veiculada pelo artigo 237.

De acordo com Canotilho²⁴, os interesses fazendários defendidos pelas Alfândegas não correspondem estritamente ao objetivo de arrecadar tributos no controle do fluxo das transações comerciais internacionais, mas abrangem todo aspecto que seja

relevante para a economia nacional, como balanço de pagamentos, proteção de segmentos da economia nacional, medidas contra concorrência desleal no comércio exterior, entre outros.

Tradicionalmente, a arrecadação de tributos é uma das funções primordiais das Alfândegas. Tributos como imposto de importação, o imposto de exportação e taxas adicionais são cobrados com base no valor e na natureza das mercadorias. Essa arrecadação não apenas financia as atividades governamentais, mas também pode ser destinada para equilibrar a balança comercial e incentivar determinados setores econômicos. Contudo, a atuação contemporânea das Alfândegas extrapola a arrecadação dos tributos aduaneiros. Pode também ser percebida ao:

a) Proteger a sociedade e a saúde pública. As Alfândegas garantem que as mercadorias que entram ou saem do país estejam em conformidade com as legislações nacionais e internacionais. Isso inclui a verificação de documentos e o cumprimento de normas sanitárias e fitossanitárias. A fiscalização aduaneira apreende e destrói produtos proibidos que podem causar sérios danos à saúde da população, tais como medicamentos falsificados, alimentos contaminados e brinquedos sem as especificações técnicas de qualidade;

b) Combater o tráfico internacional de armas e drogas. Ao fiscalizar o fluxo internacional, as Alfândegas verificam se os produtos são de importação proibida, como drogas e armas. Caso a Receita Federal encontre em bagagens, cargas, veículos e até mesmo escondida com os próprios viajantes, armas e drogas são apreendidas e entregues ao Exército e à Polícia Federal;

c) Proteger o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Sempre que a fiscalização aduaneira identificar animais, plantas, sementes, obras de arte e fósseis em situação irregular ou que apresentem risco ambiental, ela reterá esses itens e os encaminhará às autoridades competentes. O tráfico ambiental é o terceiro comércio ilegal mais lucrativo do mundo, atrás apenas do tráfico de drogas e armas;

d) Melhorar o ambiente de concorrência e a economia. Outro papel das Alfândegas nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas é proteger o mercado nacional contra práticas comerciais desleais. Ao cobrar os tributos de importação e exportação e medidas de salvaguarda e defesa comercial, como fazem os demais países, as Alfândegas protegem a indústria nacional, preservando empregos e nossa economia;

e) Combater a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. Quem entrar no país com dinheiro em espécie, acima do valor determinado em lei, deve informar à Receita Federal, sob pena de apreensão;

f) Facilitação do comércio internacional. Com o crescimento do comércio global, as Alfândegas passaram a desempenhar crucial função na promoção de um comércio mais eficiente. Por meio da observância das disposições de acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Acordo de Facilitação do Comércio (AFC) da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Convenção de Quioto Revisada (CQR) da Organização Mundial de Aduanas (OMA), as Alfândegas têm modernizado seus processos, adotando tecnologias como scanners, sistemas eletrônicos de declaração aduaneira e inteligência artificial com o intuito de reduzir burocracias e acelerar o fluxo de mercadorias para se adequarem às melhores práticas internacionais de comércio exterior. Após ressaltar a importância e o papel desempenhado pelas Alfândegas no Brasil, necessário entender quais os desafios que lhe são impostos e de que maneira as Alfândegas veem se preparando para superá-los.

3 | Desafios futuros das Alfândegas

O comércio exterior desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da economia global, sendo primordial buscar o aprimoramento do intercâmbio comercial, por meio da redução das medidas burocráticas que oneram desnecessariamente os procedimentos aduaneiros realizados nas Alfândegas.

O desejo de melhorar a integração de mercados globais por meio da facilitação do comércio decorre da

percepção de que o comércio internacional é vocacionado a impulsionar a prosperidade econômica de um país. Neste contexto, ganha relevo a atuação das Alfândegas que, ao controlarem e administrarem o fluxo internacional de mercadorias, possuem importante papel para estimularem o desenvolvimento socioeconômico do país e proporcionarem maior segurança à cadeia logística mundial²⁶.

A Convenção de Quioto Revisada preconiza, em seu apêndice I, a conciliação indispensável entre os benefícios da facilitação do comércio internacional e das normas que regem o controle aduaneiro, reconhecendo a necessidade da “*adoção de técnicas modernas, tais como sistemas de gestão de risco e controles de auditoria com como a mais ampla utilização possível das tecnologias da informação*”. Ainda, em seu Anexo Geral, Norma 6.9, enfatiza a CQR que as administrações aduaneiras deverão utilizar de forma mais ampla possível a tecnologia da informação e o comércio eletrônico para reforçar o controle aduaneiro.

No Brasil, onde enfrentam-se os desafios de um país continental, várias medidas com essa finalidade têm sido implementadas nas Alfândegas para que seja possível conciliar controle rigoroso no fluxo de mercadorias, modernização tecnológica e manter-se competitivo no cenário internacional, mitigando as burocracias desnecessárias. Esse é o maior dilema das Alfândegas: como contribuir para o fortalecimento do país no comércio exterior e, ao mesmo tempo, proteger a sociedade.

Sob o olhar dos desafios a serem enfrentados pelas Alfândegas brasileiras, percebem-se grandes avanços nos procedimentos por elas adotados para tornar os fluxos mais ágeis e seguros pelas internalizações dos acordos internacionais como o AFC/OMC e da CQR/OMA, incorporando no nosso ordenamento jurídico as diretrizes para uma Aduana moderna e voltada para a facilitação comercial.

Para entender alguns dos desafios enfrentados pelas Alfândegas, irão ser discutidos: (i) a gestão de riscos como forma de capacitação e modernização das Alfândegas para atender às demandas de um comércio internacional cada vez mais dinâmico, (ii) a necessidade de adaptações nas Alfândegas ao uso efetivo da tecnologia de informação e (iii) o papel das Alfândegas no controle de produtos ligados à sustentabilidade e proteção ambiental.

²⁴ CANOTILHO, J.J.Gomes et al. *Comentários à Constituição do Brasil*. 2ª.ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2018.

²⁵

<https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2023/04/AE60-SIGA-O-DINH-EIRO.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2024.

²⁶ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DAS ADUANAS. OMA. Marco de normas SAFE, 2018. Disponível em: <http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments--and--tools/tools/safepackage/safe--framework.PDF?la=en>. Acesso em: 04 dez. 2024.

²⁷

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10276.htm. Acesso em: 04 dez. 2024.

3.1 | A gestão de riscos nas Alfândegas

A Receita Federal do Brasil (RFB) é o órgão que desempenha o papel de administração aduaneira, realizando o controle da entrada e da saída de mercadorias do território nacional, assegurando o regular cumprimento das leis e contribuindo para o fortalecimento do comércio exterior e para a proteção da sociedade.

Em um cenário ideal, toda e qualquer carga, entrando ou saindo do país, seria fiscalizada pela RFB. Isso pressuporia que existissem recursos praticamente ilimitados para realizar o controle de todas as mercadorias e que a fiscalização seria totalmente eficiente para encontrar todas as irregularidades. Por outro lado, outro cenário ideal seria aquele em que não fosse necessária nenhuma fiscalização aduaneira pelo órgão, pois todos os intervenientes, considerados aqueles que participam do comércio internacional, seriam idôneos e suas operações seriam corretamente declaradas, os tributos seriam sempre recolhidos na totalidade e as restrições administrativas adequadamente respeitadas. Diante da utopia de ambos os cenários, surge a necessidade de a RFB gerenciar os riscos aduaneiros, ou seja, escolher quais cargas estariam sujeitas a exame, qual tipo de fiscalização seria realizada, quando e onde seria feita, com o objetivo de evitar que as operações regulares fossem penalizadas por fiscalizações desnecessárias e que aquelas irregulares fossem submetidas a exames mais detalhados. Desta forma, o gerenciamento de riscos na área aduaneira objetiva mitigar o risco do não cumprimento das leis durante a entrada e a saída de mercadorias no país, interferindo o mínimo possível no bom andamento das operações de comércio exterior praticadas pelo Brasil.

Com relação à gestão de riscos, de acordo com os relatórios técnicos publicados pela OMA²⁸, a aplicação dos princípios de gestão de riscos oferece os meios para alcançar o equilíbrio entre intervenção no controle sobre o movimento fronteiro de mercadorias, pessoas e veículos e a sua facilitação, permitindo que as administrações aduaneiras passem de controles tradicionais do tipo “guarda de fronteira” para um modelo operacional baseado em riscos.

Nesse contexto, além da responsabilidade geral das Alfândegas de manter o controle sobre o fluxo de comércio exterior, elas têm o desafio de proporcionar um nível adequado de facilitação ao comércio e ao trânsito, necessitando, assim, manter um controle regulatório que favoreça uma intervenção mínima, incluindo o uso de tecnologias avançadas. Às vezes, a busca por esse equilíbrio entre intervenção e facilitação é vista como um jogo de soma zero²⁹, onde um aumento em um aspecto implicaria necessariamente uma redução no outro. Na realidade, é importante entender que controle e facilitação não são metas mutuamente excludentes. Na verdade, são objetivos que se reforçam mutuamente, sendo possível alcançar níveis ideais de ambos.

A Receita Federal do Brasil, como autoridade aduaneira, tem desenvolvido mecanismos tecnológicos e de inteligência que auxiliam na fiscalização do fluxo internacional das mercadorias e das atividades dos operadores do comércio exterior. São adotados sistemas integrados de gerenciamento de riscos que servem como ferramentas basilares das Alfândegas para a detecção e análise de irregularidades ou possíveis infrações, o que possibilita maior agilidade e eficiência nos processos de fiscalização aduaneira frente a um comércio exterior cada vez mais dinâmico.

Como exemplo de sistemas de gerenciamento de riscos adotado pelas Alfândegas brasileiras, pode-se citar o Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizagem de Máquina (SISAM), ganhador de prêmio de criatividade e inovação na Receita Federal do Brasil³⁰. O SISAM é um sistema de inteligência artificial (IA) desenvolvido pela Receita Federal do Brasil que analisa as declarações de importação a fim de detectar possíveis irregularidades, por meio de operações atípicas. O sistema aprende com as declarações de importação históricas e analisa as novas declarações, calculando a probabilidade de erros. Dentre os mais comuns, encontram-se os erros na classificação fiscal de mercadorias.

Vale lembrar que todas as mercadorias são enquadradas em uma tabela da Nomenclatura Comum do Mercosul³¹ (NCM), com 10 mil posições. A NCM é uma nomenclatura regional para categorização de mercadorias adotada pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai desde 1995, sendo utilizada em todas as operações de comércio exterior dos países do Mercosul. A NCM toma por base o Sistema Harmonizado (SH), que é uma expressão condensada de “Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias” mantido pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA), que foi criado para melhorar e facilitar o comércio internacional e seu controle estatístico.

Esses códigos que classificam as mercadorias irão determinar as exigências administrativas de cada produto e os tributos incidentes na importação. A nomenclatura é um sistema ordenado que permite, pela aplicação de regras e procedimentos próprios, determinar um único código numérico para uma dada mercadoria. Esse código, uma vez conhecido, passa a representar a própria mercadoria.

Apesar de o erro mais comum verificado pelo SISAM ser o da classificação de mercadorias, existem outros que o sistema também analisa. O erro na descrição da mercadoria é um deles. Esse tipo de erro influencia diretamente na classificação fiscal. Por esse motivo, esse sistema de IA verifica a classificação e a descrição ao mesmo tempo. Além disso, o SISAM apresenta os erros relativos ao país de origem. Essa informação é fundamental para delimitar quais acordos tarifários o importador tem direito.

As informações obtidas no sistema são utilizadas para que o SISAM avalie a probabilidade de risco de determinada carga, influenciando o grau de necessidade de uma inspeção física na mercadoria importada. É de grande valia a utilização de sistemas, como o SISAM, que auxiliem a fiscalização e a gestão dos riscos com recursos de inteligência artificial, tendo em vista o elevado número de declarações de importação registradas diariamente nas Alfândegas brasileiras e o reduzido número de funcionários nessas repartições.

Outro sistema de gerenciamento de riscos na área aduaneira que também auxilia o trabalho das Alfândegas é Analisador Inteligente e Integrado de Transações Aduaneiras (ANIITA). Esse sistema gerenciador de riscos consiste numa ferramenta que possibilita otimizar o tempo da análise de risco, por meio de automatização de tarefas, uma vez que se

encarrega de realizar, em nome do usuário, todas as tarefas que não agregam valor a esta atividade, evitando que haja desperdício de tempo com elas, permitindo assim, que o usuário concentre seu valioso tempo no exame das informações. Resumindo, o ANIITA absorve as tarefas intermediárias (abrir sistemas, preencher formulários de consulta, realizar autenticações, formatar e consolidar dados de saída, entre outras), deixando para o usuário apenas aquelas que realmente necessitam de sua intervenção.

O sistema de gerenciamento de riscos ANIITA ainda suprime a necessidade de acessar diversos sistemas para que seja possível obter dados necessários a uma análise de declarações de importação. Por exemplo, sua integração com o sistema INDIRA (Sistema de Intercâmbio de Informações dos Registros Aduaneiros), que fornece aos países do Mercosul acesso eletrônico a dados de importações e exportações realizadas entre si, possibilita a troca de informações. O ANIITA possibilita, portanto, a identificação de inconsistências entre declarações de importação e exportação (DU-E), como por exemplo a divergência entre as NCM declaradas em ambas. Trata-se de um exemplo de implementação, pelo Brasil, do conceito de troca de informações entre aduanas.

Essa cooperação internacional, com a troca de informações entre as Alfândegas, é crucial para fortalecer as Alfândegas como pilares do desenvolvimento econômico e da segurança do comércio global, incentivado pela Organização Mundial das Aduanas. Diante do exposto, está evidente que o desafio das Alfândegas deve ser a busca pela maturidade e transparência no gerenciamento de riscos, em que a gestão seja parte incorporada na cultura dos agentes envolvidos no comércio exterior, possibilitando que os riscos sejam mitigados e assim seja possível equilibrar controle e facilitação destas operações de entrada e saída de mercadorias do país e atingir os níveis de eficiência e agilidade delas esperados.

3.2 | O uso massivo da tecnologia de informação

A Convenção de Quioto Revisada, acordo do qual o país é signatário e já internalizado no ordenamento jurídico brasileiro³⁴, em seu Anexo Geral, Norma 6.9, determina que as administrações aduaneiras deverão utilizar de forma mais ampla possível a tecnologia da informação para reforçar o controle aduaneiro.

Nesse sentido, o Portal Único de Comércio Exterior (PUCOMEX), projeto³⁵ realizado em conjunto entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em cooperação com os demais órgãos públicos e entidades representativas do setor empresarial envolvidos nas operações de comércio exterior, pauta-se exatamente nos compromissos assumidos pelo Brasil por meio do Acordo sobre Facilitação do Comércio da OMC e da Convenção de Quioto Revisada da OMA, com o objetivo de reformular os processos de importação e exportação e centralizar todas as atividades relativas ao comércio exterior em um só sistema. Atualmente, várias funcionalidades do Portal Único já estão disponibilizadas.

O Novo Processo de Exportação já está totalmente implantado, como o uso da Declaração única de Exportação (DUE), que pode ser gerada a partir dos dados da nota fiscal eletrônica de exportação, minimizando erros de preenchimento. Com relação ao Novo Processo de Importação, a Declaração única de Importação (DUIMP) está em fase avançada de migração. Com a DUIMP, o registro da declaração poderá ser antecipado, o que permitirá a realização do gerenciamento de risco também antecipada, garantindo também maior segurança ao processo.

A ideia de uma Janela Única ou Portal Único é uma das melhores respostas aos desafios enfrentados pelas Alfândegas para incorporar de forma mais ampla possível a tecnologia de informação e ao mesmo tempo trazer maior segurança jurídica e previsibilidade aos envolvidos nas operações de comércio exterior. Unificar em um portal todo o controle aduaneiro, o envio de informações com a utilização de documentação digital, permitindo a verificação antecipada destas informações, otimizando o pagamento de tributos e viabilizando a inspeção única por todos os órgãos envolvidos gera uma resposta eficiente e necessária para o desafio das Alfândegas de controlar e facilitar o comércio exterior por meio do uso massivo da tecnologia da informação disponível.

³⁴

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/decreto/d10276.htm. Acesso em: 04 dez. 2024.

³⁵ Arts. 9º A, B e C do Decreto 660/1992 preveem o desenvolvimento do Portal único do Comércio Exterior. www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0660.htm. Acesso em: 12 dez. 2024.

3.3 | Sustentabilidade e proteção ambiental: Alfândegas Verdes

Com o intuito de enfrentar os desafios ambientais contemporâneos, em 2022, a Organização Mundial das Aduanas lançou o Plano de Ação Alfândegas Verdes (Green Customs Action Plan)³⁶. O plano envolve medidas que as administrações aduaneiras devem adotar ou desenvolver para: reduzir a sua própria pegada ambiental (“ser”), proteger o meio ambiente e facilitar o comércio sustentável (“fazer”) e testar ideias transformadoras em direção à excelência em sustentabilidade (“inovar”), promovendo, desta forma, o progresso relacionado aos objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas³⁷.

O bioma amazônico³⁸, maior bioma do Brasil, ocupa cerca de 49% do território nacional. A Amazônia é um dos biomas mais importantes para o equilíbrio climático do planeta, além de ser um dos maiores abrigos de biodiversidade do mundo. Essa biodiversidade de fauna e flora está em constante ameaça³⁹ e um dos papéis das Alfândegas brasileiras é proteger o meio ambiente ao evitar o comércio internacional ilegal de plantas e animais, principalmente no contexto nacional em que possuímos um bioma tão importante para toda humanidade.

A Receita Federal do Brasil, alinhada às orientações da OMA com relação às Green Customs, em 2024, instituiu o Grupo Nacional de Combate ao Tráfico de Fauna e Flora (Grupo Curupira), que tem atuação em todo o território nacional e o objetivo de planejar, desenvolver e executar ações estratégicas de monitoramento, fiscalização e combate ao tráfico de fauna e flora no Brasil. Em uma de suas operações⁴⁰, reforçando o compromisso das Alfândegas com a proteção ambiental, foram apreendidas cargas aéreas contendo barbatanas de tubarão-azul, espécie listada no Anexo II da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção (CITES). As cargas apreendidas não possuíam documentos que comprovassem sua legal exportação, infringindo normas ambientais vigentes.

Além do combate ao tráfico ilegal de plantas e animais, as Alfândegas brasileiras também colaboram com programas de sustentabilidade ambiental, como a doação de materiais e equipamentos apreendidos pela Receita Federal do Brasil que são reaproveitados, como o caso das TV-Box apreendidos pela RFB, os famosos “sky gatos”, que foram adaptados para se tornarem

minicomputadores e serem utilizados em escolas da rede pública⁴¹, bem como o programa de destruição sustentável de mercadorias apreendidas pela RFB⁴², que por meio de um procedimento inovador, garante destinação adequada dos resíduos sólidos decorrentes da destruição dos artigos apreendidos que, por disposição legal, não podem ser doados, mas somente destruídos. Esses resíduos retornam ao ciclo produtivo em vez de serem descartados, em observância das diretrizes e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010.

Diante das mudanças climáticas e necessidade de proteger o meio-ambiente, torna-se um desafio para as Alfândegas assumir o papel de promover sustentabilidade ambiental bem como combater o tráfico de fauna e flora do Brasil, garantindo um futuro seguro e sustentável para esta e as próximas gerações.

36

www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/green-customs/gcap-public.pdf?la=en. Acesso em: 15 dez. 2024.

37 [THE 17 GOALS | Sustainable Development](#) (Os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável). Acesso em: 14 dez.2024.

38

<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18307-biomas-brasileiros.html#:~:text=O%20Bioma%20Amaz%C3%B4nia%20ocupa%20cerca,da%20flora%20e%20da%20fauna>. Acesso em: 14 dez. 2024.

39 O tráfico ambiental é o terceiro comércio ilegal mais lucrativo do mundo, atrás apenas do tráfico de drogas e armas. <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2023/04/AE60-SIGA-O-DINH-EIRO.pdf>. Acesso em:10 dez. 2024.

40

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/setembro/receita-federal-no-ceara-apreende-230-kg-de-barbatanas-de-tubarao-que-seriam-exportadas-ilegalmente-para-a-china>. Acesso em 15 dez. 2024.

41

<https://paranafazciencia.uvpr.pr.gov.br/projeto-transforma-equipamento-apreendido-em-computador/>. Acesso em: 20 dez. 2024.

42

<https://www.jusbrasil.com.br/noticias/destruicao-sustentavel-de-mercadorias-apreendidas-e-destaque-na-tv-receita/237882364#:~:text=Com%20este%20procedimento%20inovador%2C%20garante%2Dse%20a%20destina%C3%A7%C3%A3o,Federal%20%C3%A9%20que%2C%20na%20destrui%C3%A7%C3%A3o%20das%20mercadorias>. Acesso em: 20 dez. 2024.

4 | Conclusão

Em conclusão, o comércio exterior tem sido, desde os tempos antigos, um dos pilares fundamentais do desenvolvimento das sociedades. As relações comerciais entre os povos não apenas facilitam a circulação de bens e recursos, mas também promovem o intercâmbio cultural e o fortalecimento dos laços internacionais.

Desde a antiguidade, as trocas comerciais foram essenciais para o crescimento das civilizações, impulsionando a economia e disseminando conhecimento, ideias e inovação. As Alfândegas, com sua função central na regulação do fluxo de mercadorias, desempenham um papel importante nesse processo, servindo como intermediárias entre o mercado global e as economias nacionais.

Com o passar dos séculos, a função das Alfândegas evoluiu para além da simples arrecadação de tributos. Durante o período das grandes navegações, no século XV, por exemplo, as Alfândegas passaram a assumir uma posição ainda mais estratégica, controlando o fluxo de riquezas dos impérios coloniais, como ouro e especiarias, e protegendo o mercado interno contra concorrência externo. Esse controle não era só fiscal, mas também uma forma de garantir a segurança nacional e a integridade do território. No Brasil, a Receita Federal, como órgão responsável pela administração aduaneira, tem agido de forma ainda mais aprimorada, adaptando-se às necessidades de um comércio exterior moderno e globalizado.

A implementação de tecnologias de ponta e a utilização de sistemas de gestão de riscos são elementos essenciais para modernizar a administração aduaneira. A Convenção de Quioto Revisada, por exemplo, preconiza a adoção de técnicas modernas, como o uso de tecnologias da informação e o comércio eletrônico, para otimizar os processos aduaneiros. Isso permite um controle mais eficiente, uma vez que os dados podem ser processados de forma mais ágil e precisa, e a fiscalização pode ser direcionada para os casos de maior risco. O gerenciamento de riscos nas Alfândegas, portanto, não busca uma fiscalização exaustiva e generalizada, mas sim uma abordagem mais inteligente, baseada em dados e análise de padrões, para garantir que as mercadorias que passam pela fronteira estejam em conformidade com as leis e regulamentos.

O desafio das Alfândegas, no Brasil e em outros países, é encontrar um equilíbrio entre a facilitação do comércio

e manutenção do controle rigoroso sobre o fluxo de mercadorias. A redução de burocracia e a simplificação dos processos são necessárias para a eficácia e agilidade do comércio internacional, sem comprometer a segurança e a proteção da sociedade.

A adoção de acordos internacionais, como AFC/OMC e a CQR/OMA, e a internalização dessas diretrizes no ordenamento jurídico brasileiro são passos importantes para tornar as Alfândegas mais modernas e adaptadas às exigências do comércio global.

Portanto, o papel das Alfândegas vai além da simples fiscalização e arrecadação de tributos. Elas são fundamentais para a construção de um comércio exterior mais eficiente, sustentável e seguro, alinhado com as necessidades do século XXI. A adaptação constante às mudanças do comércio internacional, o uso de tecnologias modernas, a gestão de riscos e a proteção do meio ambiente são aspectos essenciais para garantir que as Alfândegas cumpram sua função de forma eficaz, colaborando para o crescimento econômico, a segurança nacional e a proteção da sociedade.

Referências bibliográficas

AFRICANO, Ana Paula et al. Comércio Internacional: teorias, políticas e casos práticos. 1. Ed. Coimbra, Portugal: Almedina, 2018.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

Acesso em: 10 dez. 2024.

BRASIL. Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0660.htm.

Acesso em: 10 dez. 2024.

BRASIL. Decreto nº 10.276, de 13 de março de 2020. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10276.htm.

Acesso em: 10 dez. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm.

Acesso em: 10 dez. 2024.

BORDIN, Luís Carlos Vitali e LAGEMANN, Eugenio. Formação tributária do Brasil: a trajetória da política e da administração tributária. Porto Alegre: Fundação de Economia e Estatística Sigfried Emanuel Heuser, 2006.

CANOTILHO, J.J.Gomes et al. Comentários à Constituição do Brasil. 2ª.ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2018.

CARLUCI, José Lence. Uma Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Aduaneiras, 1997.

HOBBSAWM, Eric J. Pós-Guerra: Uma História da Europa Desde 1945. Tradução de [Nome do tradutor, se disponível]. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

HOUAISS, Antonio & VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

JAMBEIRO FILHO, Jorge. Inteligência Artificial no Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina. Prêmio de Criatividade e Inovação da RFB, 2015.

LABAUT, Ênio Neves. Teoria e Prática de Comércio Exterior. Aduaneiras, 1979.

MAGNOLI, Demétrio. Comércio Exterior e Negociações Internacionais. Editora Saraiva, 2006. 9788502088386. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088386/>.

PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 23ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.

OLIVEIRA, Carlos Tavares de. Comércio Exterior e a Questão Portuária. Edições Aduaneiras, 1992.

SOUZA, José. Manuel.Meireles. D. FUNDAMENTOS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL. Editora Saraiva, 2009. 9788502100961. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502100961/>.

Acesso em: 12 nov 2024.